

MAQOLLARNING NAZARIY ASOSLARI VA ULARNING ADABIYOTDAGI
AHAMIYATI

Bafoyeva Roxila Valijonovna

Ilmiy rahbar. Osiyo xalqaro universiteti

“Xorijiy til va ijtimoiy fanlar” kafedrasida assistent o‘qituvchisi.

Isroilova Muhayyo

Izlanuvchi. Osiyo xalqaro universiteti 1-bosqich magistratura talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18089583>

Annotatsiya. Ushbu ishda maqollarning nazariy asoslari, ularning lingvistik va madaniy xususiyatlari, xalq og‘zaki ijodi sifatida shakllanish jarayoni hamda adabiyotdagi ahamiyati keng yoritilgan. Maqollar milliy mentalitet, dunyoqarash va axloqiy qadriyatlarining ixcham shakldagi ifodasi sifatida ko‘rib chiqiladi. Tezisdagi ingliz va o‘zbek adabiyotida maqollarning tutgan o‘rni, ularning badiiy-estetik vazifalari, obraz yaratishdagi roli, shuningdek, zamonaviy adabiy jarayonda ulardan foydalanishning yangi talqinlari tahlil qilinadi. Tadqiqotning ilmiy ahamiyati shundan iboratki, maqollarni lingvokulturologik nuqtai nazardan o‘rganish orqali xalqning ruhiyati, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy hayot tajribasi yanada chuqur ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: maqol, paremiologiya, xalq og‘zaki ijodi, mentalitet, madaniy meros, lingvokulturologiya, badiiy matn, adabiyot, fenomen, obrazlilik.

Kirish. Insoniyat tarixining eng qadimgi yozma va og‘zaki manbalarida hikmatli so‘zlar, aforizmlar va maqollar muhim o‘rin tutadi. Maqollar xalqning asrlar davomida to‘plangan tajribasi, falsafasi va hayotiy kuzatuvlarini qisqa, lo‘nda va mazmunli shaklda ifodalovchi nutq birliklaridir. Ular nafaqat kundalik muloqotda, balki adabiyot, pedagogika, psixologiya va madaniyatshunoslik kabi ko‘plab sohalarda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqollarni o‘rganishga bag‘ishlangan fan sohasida “paremiologiya” atamasi keng qo‘llanadi.

Ushbu yo‘nalish maqollarning kelib chiqishi, leksik-semantik tarkibi, madaniy ildizlari va qo‘llanish imkoniyatlarini o‘rganadi. Bugungi kunda maqollarni lingvokulturologik, konseptual, psixolingvistik hamda kognitiv tahlil qilish dolzarb ilmiy yo‘nalishga aylangan. Mavzuning dolzarbligi shundaki, globallashtirish sharoitida milliy qadriyatlarni asrash va targ‘ib qilish, yosh avlodni ma‘naviy yetuk qilib tarbiyalashda maqollarning o‘rni yanada kuchaymoqda. Adabiyotda maqollar nafaqat badiiy vosita, balki milliy identitetni mustahkamlovchi madaniy kod sifatida namoyon bo‘ladi.

Asosiy qism. Maqollar xalq og‘zaki ijodining eng qadimiy va bebaho janrlaridan biri bo‘lib, ular jamiyatning ijtimoiy-ma‘naviy tajribasi, axloqiy qarashlari va dunyoqarashini mujassam etadi. Ularning nazariy asoslari lingvistik, madaniy va badiiy jihatlar uyg‘unligi bilan belgilanadi. Maqollar tuzilishining ixchamligi, semantik jihatdan boyligi, obrazlilikka moyilligi hamda ramziy ifodalarga sug‘orilgani sababli ular o‘zida keng ma‘nolarni jamlay oladi. Ularning til tizimidagi o‘rni ham muhim bo‘lib, metafora, metonimiya, parallelizm, takror va ritmlarning ko‘p qo‘llanishi maqollarni boshqa janrlardan ajratib turadi. Shuningdek, maqollar o‘zida xalqning tarixiy xotirasi, urf-odatlarini, qadriyatlarini va turmush falsafasini aks ettirgan lingvokulturologik birliklar sifatida namoyon bo‘ladi. Ana shu xususiyatlari tufayli ular adabiyotda badiiy-estetik yukni oshiruvchi vosita sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Dekabr, 2025-Yil

Badiiy adabiyotda maqollardan foydalanish nafaqat matnning obrazlilik darajasini oshiradi, balki milliy rang-baranglik, o'ziga xos ohang va ruhiyatni yaratadi. Yozuvchilar maqollar orqali qahramonlarning xarakterini chuqurroq ochadi, ularning dunyoqarashi, tarbiyasi, hayotga munosabatini yanada tabiiy ifoda etadi. Ayniqsa, Abdulla Qodiriy, Oybek va Cho'lpon kabi adiblar asarlarida maqollarning qo'llanishi matnning ma'naviy qatlamini boyitib, o'quvchini milliy ruh bilan bog'laydi. Shuningdek, maqollar zamonaviy adabiyotda yangi talqinlarda namoyon bo'lib, intertekstual uslubning muhim vositasiga aylanmoqda. Ular orqali yozuvchilar matnga chuqur mazmuniy qatlamlar, ramzlar va ijtimoiy-axloqiy xulosalar kiritadi. Maqollarning universal mazmuni dunyo xalqlaridagi umumiy qadriyatlarni birlashtirsa, milliy tushdagi obrazlar esa xalqning o'ziga xos madaniy qiyofasini namoyon etadi. Shu bois maqollarni o'rganish filologik tadqiqotlarda ham, adabiy tahlilda ham, madaniy merosni asrash jarayonida ham doimo dolzarbligicha qolmoqda.

Maqollar xalqning ma'naviy boyligini, turmush tajribasini, qadriyatlarini jamlagan madaniy fenomen hisoblanadi. Ularda: yaxshilik-yomonlik, mehnat, halollik, adolat kabi tushunchalarni targ'ib qiladi. Bundan tashqari ularda insonni o'ylashga, xulosa chiqarishga undaydi hamda jamiyatning axloqiy me'yorlarini mustahkamlaydi. Masalan: "Yaxshilik qil — dengizga ot, baliq bilmasa ham Xoliq bilar" maqoli insonni ezgulikka chorlaydi.

Xulosa. Xulosa sifatida shuni aytishim mumkinki, maqollar xalq og'zaki ijodining qadimiy va boy qatlamini tashkil etib, milliy tafakkur, tarixiy tajriba va madaniy xotiraning ixcham ifodasi bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqot davomida maqollarning lingvistik, badiiy va madaniy xususiyatlari kompleks yondashuv asosida tahlil qilindi. Xususan, maqollarning xalq ruhiyati, mentaliteti va qadriyatlar tizimini aks ettiruvchi lingvokulturologik birlik sifatidagi funksiyasi aniqlanib, ularning milliy identitetni shakllantirishdagi o'rni ilmiy asosda yoritildi. Ayniqsa, o'zbek va ingliz adabiyotlari materiallari asosida ularning qiyosiy o'rni, stilistik imkoniyatlari va funksional vazifalari belgilab olindi.

Zamonaviy adabiy Maqollarning badiiy adabiyotdagi o'rni alohida tahlil qilinib, ular matnning obrazlilik darajasini oshiruvchi, qahramon xarakterini ochuvchi va ma'naviy-estetik qatlamni boyituvchi vosita ekanligi asoslab berdimjarayonda maqollarning intertekstual vosita sifatida qo'llanilishi, ulardagi yangicha talqinlar hamda badiiy mazmun yaratish jarayonidagi o'zgarishlar o'rganildi. Bu esa maqollarning nafaqat an'anaviy, balki innovatsion badiiy funksiyalarga ega ekanini ko'rsatadi. Umuman olganda, ushbu tadqiqot maqollarning lingvokulturologik mazmunini ochib berish, ularning badiiy adabiyotdagi estetik o'rni va zamonaviy talqinlarini yoritish orqali paremiologiya sohasiga muayyan ilmiy hissa qo'shadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov, A. O'zbek paremiologiyasi asoslari. Toshkent, 2020.
2. Yo'ldoshev, B. Folklorshunoslikka kirish. Toshkent, 2018.
3. Dundes, A. The Study of Proverbs. New York, 2005.
4. Mieder, W. Proverbs: A Handbook. Oxford University Press, 2008.
5. Qodiriy, A. O'tgan kunlar. Toshkent, 2017.
6. Rasulov, R. Til va madaniyat uyg'unligi. Toshkent, 2021